

ISLOM DINIDA JISMONIY MADANIYAT VA SPORT MASALALARI

Samatov Xurshid O‘lmasjonovich

TATU Samarqand filiali dotsenti,
falasafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ergashev Usmon Elbek o‘g‘li

Toshtemirov To‘rabek Mahmud o‘g‘li

Sunnatullayev Muhammadali Sanjar o‘g‘li

TATU Samarqand filiali 1-kurs talabalari

e-mail:ergashevusmon777@gmail.com

tel: +998 94 209 08 94

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom dinining sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qarashlari va unga qo‘yiladigan talablari haqida shuningdek, Qatar 2022 jahon kubogining islom hamjamiyati va ta‘sir doirasining kengayishidagi yangi bosqich (trampolin) bo‘lishi mumkinligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Payg‘ambar Muhammad s.a.v, mo‘min, poklik, jahon kubogi, Qatar, ”Islom dini”, spirtli ichimlik, ”Qur’oni Karim”, oyatlar, qori.

Islom dini insonni aziz va mukarram zot sifatida ulug‘lagani hamda inson hayotining ruhiy va ma'naviy jihatdan komillikka yetishishiga katta e'tibor bergani hammamizga ma'lum. Ko‘pchiligimiz dinimizda asosan mana shu jihatga ahamiyat qaratilgan deb o‘ylab, hayotning jismoniy va moddiy tomoniga e'tiborsizlik qilamiz. Agar biz dinimiz ta'limotlarini chuqurroq va teranroq o‘rganadigan bo‘lsak, unda inson hayotining bu qirrasiga ham avvalgisidan kam e'tibor qaratilmaganini ko‘rishimiz mumkin. Zero, Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom:

“Kuchli mo‘min kishi Alloh huzurida kuchsiz mo‘mindan yaxshiroq va mahbubroqdir”, – deganlar (Imom Muslim rivoyatlari)

Ushbu hadisi sharifdagi kuch-quvvatni Imom Navaviy va ayrim ulamolar taqvodagi, ibodatdagi kuch-qudrat degan bo‘lsalar ham, boshqa ulamolar jism va tananing baquvvat bo‘lishi deb sharhlashgan.

Musulmonning kiyimlari, badani va joylari doimo ozoda va pok bo‘lishiga shariatimiz buyurgan. Qur’oni karimda Alloh taolo:

“Kiyimlaringni pokla” (Muddassir surasi 4-oyat) deb, marhamat qilgan bo‘lsa, Payg‘ambarimiz alayssalom o‘zlarining bir hadisi shariflarida:

“Albatta Alloh – pokdir, poklikni yaxshi ko‘radi; tozadir, tozalikni yaxshi ko‘radi; oliyjanobdir, oliyjanoblikni yaxshi ko‘radi; saxiydir, saxovatni yaxshi ko‘radi. Bas, hovlilaringizni toza tutinglar!”, – dedilar (Imom Termiziy rivoyatlari).

Mazkur va boshqa oyat karima hamda hadisi shariflardan ma‘lum bo‘ladiki, Islom dini inson salomatligining eng birinchi omillaridan bo‘lgan poklikka juda katta e‘tibor qaratgan. Shu o‘rinda mazkur hadisi sharifdan olinayotgan yana bir ibratga diqqatlaringizni qaratmoqchimiz. U ham bo‘lsa – Islomda tevarak-atrof pokizaligida boshqalarga o‘rnak bo‘lishga chaqirilganidir. Afsuski, bugungi kunimizda biz bu masalada namuna bo‘la olmayotgandekmiz. Bizning dinimizda targ‘ib qilingan poklik, tozalik, ozodalik, gigiyena va boshqa jihatlarga boshqalar bizni chaqirayotgandek, ko‘rinadi.

Kelajak avlodni har tomonlama barkamol va sog‘lom qilib tarbiyalashning asosiy omillaridan biri – bu to‘g‘ri ovqatlanishdir. G‘arb tibbiyoti namoyondalarining e‘tiroflariga ko‘ra, insoniyat Muhammad alayhissalomning quyidagi birgina o‘gitlariga amal qilib yashaganida dunyodagi mavjud kasalxonalarining aksariga ehtiyoj qolmagan bo‘lar edi. U Zot alayhissalom bunday deganlar:

“Odam bolasiga to‘ldirish uchun qornidan ko‘ra yomon idish yo‘q. Insonga qaddini ko‘taradigan luqmalar kifoya. Agar iloji bo‘lmasa, qorinning uchdan biri taomi, uchdan biri ichimligi va uchdan biri nafasi uchundir” (Imom Termiziy rivoyatlari).

Ushbu hadisi sharifda aytilgani kabi kam ovqatlanish va tez-tez nafl ro‘zalar tutish orqali badanga rohat berishning inson salomatligiga foydasi bugungi kunimizga

kelib, barchaga ma'lum bo'lib ulgurgan ayni haqiqatdir. Ushbu haqiqatni tasdiqlovchi oyati karimada Alloh taolo bunday marhamat qilgan:

“Yeb-ichinglar va lekin isrof qilmanglar” (A'rof surasi 31-oyat).

Isrof qilish bu – me'yoridan ortiqcha yeyishdir.

Azizlar! Sog'lom turmush tarzining ajralmas tomonlaridan biri – bu jismoniy faollikdir. Boshqacha aytganda, tanani chiniqtiradigan jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishdir. Islom dinida bu ishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Suyukli Payg'ambarimiz alayhissalom bu borada ummatlariga ta'lim berishlari bilan birga, o'zlari ularga o'rnak bo'lganlar.

Imom Muslim va Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhim keltirgan rivoyatda sahobalardan Salama ibn al-Akva' raziyallohu anhu aytadilar: *“Biz yo'lda yurib borar edik. Ansoriylardan musobaqada hech yengilmagan bir kishi: “Madinagacha musobaqalashuvchi bormi? Qani kim musobaqa qila oladi?” – dedi. “Hurmatli kishini hurmat, sharaflini sharafini rioya qilmaysanmi?” – dedim. “Faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vassalamni”, – dedi. “Ey, Allohning Rasuli! Ota-onam Sizga fido bo'lsin! Qo'yib bering, shu odam bilan musobaqalashay”, – dedim. “Xohishingiz bo'lsa, mayli”, – dedilar U Zot. Madinaga undan ilgari bordim”.*

Ushbu rivoyatdan Payg'ambarimiz alayhissalomning sahobalari ichida doimiy sport musobaqalari bo'lib turganini bilib olamiz.

Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisi sharifda quyidagi hikoya keladi: “Nabiy sallallohu alayhi va sallam Bathoda edilar. U Zotning huzurlariga Rukona ibn Yazid qo'y-echkilarini haydab keladi va: “Ey, Muhammad, men bilan kurashga tushasanmi?!” – dedi. “Sovringa nima qo'yasiz?” – dedilar. “Qo'ylarimdan birini”, – dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom u bilan kurashga tushdilar va uni yiqitdilar. Keyin esa qo'yni oldilar. Rukona: “Yana qayta tushasanmi?” – dedi. Bu hol bir necha marta takrorlandi. Oxiri u: “Ey Muhammad! Allohga qasamki, hech kim yelkamni yerga tekkiza olmagan edi. Meni yiqitgan Siz emassiz!”, – dedida, Islomga kirdi. Payg'ambarimiz alayhissalom unga qo'ylarini qaytib berdilar”.

Imom Buxoriy rivoyat qilgan boshqa bir hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bozorda kamon otish musobaqasi o‘tkazayotgan aslamlik kishilar huzuridan o‘tib qoldilar va: *“Otinglar! Ey Bani Ismoil! Otangiz mergan edi. Otinglar! Men Bani fulon bilanman!”* – dedilar. Shunda taraflardan biri qo‘llarini tiydilar. Payg‘ambarimiz alayhissalom: *“Sizlarga nima bo‘ldi? Otmay qo‘ydinglar?”* – dedilar. Ular: *“Siz ular bilan bo‘lsangiz, qandoq qilib ham otar edik”*, – deyishdi. U Zot: *“Otinglar! Men hammangiz bilanman!”* – dedilar.

Yuqoridagi hadis shariflardan xulosa qiladigan bo‘lsak, Rasululloh alayhissalom nafaqat o‘zlari jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanganlar, balki sportni o‘z ahli oilalariga olib kirganlar. Sahobalari o‘rtasida musobaqalar o‘tkazganlar. Hatto musulmon kishi bilan musulmon kishi o‘rtasida musobaqa o‘tkazilganidek, musulmon kishining boshqa din vakili bilan ham sport musobaqasi o‘tkazishi mumkin ekanligiga o‘zlarining shaxsiyatlarini bilan ishora qilganlar.

Qadimgi ajdodlar jismoniy madaniyati xalq og‘zaki ijodida ayniqsa, ko‘proq ifodalangan. “Alpomish” dostonida kurash, otda poyga, kamondan o‘q otish, merganlik kabi jismoniy sifatlar, vatanparvar va xalq uchun jonini ham fido qilish kabi eng ulug‘ insoniy fazilatlar madh etilgan.

Bundan tashqari, buyuk bobokalonimiz shoh va sarkarda Amir temur ham jahon xalqlariga islom dini ma’rifatini yoyish haqida amalga oshirgan faoliyatlarini “Temur tuzuklari” kitobida bayon qilgan.

Amir Temur dam olish vaqtlarini ov qilish, sahro va tog‘larga sayr qilish bilan o‘tkazgan. Bunday hollarda, otda va piyoda chiqish, arqon va tayoqlardan foydalanish usullarini o‘ylab topgan.

Hukumatimiz tomonidan ham bu sohaga jiddiy e’tibor qaratilayotganiga o‘zingiz guvoh bo‘lmoqdasiz. Xususan, 2021 yilni **“Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”** deb e’lon qilingan edi bu ham fikrimizning bir dalilidir.

Bundan tashqari, Davlat rahbarining *“Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”*gi

farmonida ham aholi salomatligini ta'minlash yo'nalishdagi mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berildi.

Jumladan, Farmon asosida aholini, ayniqsa yoshlarni **sog'lom turmush tarziga** targ'ib etish, bir sutka davomida **o'n ming va undan ortiq qadam** yurgan fuqarolarga qo'shimcha ravishda haq to'lash, joylarda yoshlar kamoloti uchun sport to'garaklarini tashkil etish kabi xayrli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamalakatimizda aholining ijtimoiy hayotida ayniqsa yoshlarning keng dunyoqarashi madaniyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalariga davlat siyosati darajasida alohida chuqur e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, “O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risidagi qonun” hamda, prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sport sohalariga keng jalb etish maqsadida tashkil qilgan “besh tashabbus” loyihasi asosida yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan turli sport musobaqalarida iqtidorli yoshlar o'zlarining qobiliyatlarini namoyish qilish bilan birga sog'lom turmush tarziga amal qilgan holda yangidan yangi qirralarini kashf qilmoqda va do'stlar orttirmoqda.

Ayni paytda arab davlati hisoblanmish Qatar yashil maydonlarida o'tayotgan mundial boshqa mundiallardan o'zining bir necha kutilmagan va muhim jabhalari bilan ajralib turgan ersa ajab emas, xususan, bu mundialning qishki mavsumda o'tayotgani shuningdek, arab Islom davlati bo'lgan Qatarda boshqa bir necha din vakillari hisoblangan millat va elat vakillariga xulqiy-ahloqiy, diniy-islomiy odob qoidalariga zid bo'lgan xatti-harakatlar va missionerlik holatlariga qo'yilgan taqiqlar va bu taqiqlar ustida Qatar hukumatining qattiq siyosati va amaliyoti muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu arab diyorida kechayotgan mundialning ochilish marosimidayoq, qatarlik xushovoz qori Golim al-Muftahning “Qur'oni Karim” oyatlaridan tilovat qilish bilan boshlanishining o'zi ham tarixda ilk bor ro'y berayotgan benazir hodisa sifatida tarix zarvaraqlaridan muqim o'rin egallaydi. Ochilish marosimida ishtirok etgan yana mashhur vakillardan biri gollivud aktyori Morgan Frimen ham qori bilan bo'lgan suhbat davomida “ Futbol insonlarni birlashtiradi” deya iqtibos keltiradi.

Mundial boshlangan kunning o‘zidayoq 558 nafar g‘ayridin vakillari Islomni qabul qilganligi, spirtli ichimliklar va LGBT tashviqotining taqiqlanganligi, har bir stulda 8 tilda islom dini haqida ma’lumot berilgan kataloglar bo‘lishi, mehmonxona va futbol maydoniga chiqish yo‘llarida payg‘amabrimiz Muhammad sollallohu alayxi vasallamning hadisi shariflaridan ilib qo‘yilishi, Qr-kod bilan 8 tilda Qur’oni Karim tarjimasi va Islomni tanituvchi dasturlar, hattoki, stadionlarda ham Azon ovozi eshitilishi uchun maxsus jihozlar o‘rnatilishi kabi muhim tadbirlar dunyo hamjamiyatining e’tiborini tortgani ajab emas.

Shunday ekan, yuqorida ta’kidlaganimizdek Amir Temur ham Islom madaniyati va ma’rifatini kengroq yoyishda sport sohasini yaxshi yo‘li (qurol) sifatida foydalangan ekan demak mana shu sport tadbiri bo‘lmish futbol musobabqasi dunyo dinlari orasida e’tiqod qiluvchilarning soni e’tibori bilan 2-o‘rinda turuvchi Islom dinining yanada kengroq yoyilishi va uning hududiy yaxlitligining ortishida muhim bosqichga chiqishida muhim ahamiyat kasb etishi va aynan mana shu mundial ta’sirida davom etsa ajab emas. Zero mana shunday an’anaviy va umummilliy qadriyatlar, diniy va islomiy bag‘rikenglikni missionerlikdan xoli holda amalga oshirayotgan Qatar davlati hukumati va tashkilotchilariga tashakkurlar bo‘lsin.

Aynan shu palladan “Islom dini” o‘zining yangi rivojlanish bosqichida desak adashmaymiz!!!

Zero, bu yo‘l qurol va zo‘ravonlik bilan dinni targ‘ib qiluvchilarga ko‘zgu bo‘lajak. Sport quroldan yaxshiroq vositadir!!!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sammuslim.uz Ozbekiston musulmonlar idorasi Samarqand viloyati vakilligi sayti.
2. Ahmedov B. Amir Termur. Trixiy roman. 1995.
3. Mo‘minov I. Amir Temurning O‘rta Osiyo tarixida tutgan o‘rni. 1998.
4. O‘zbekiston jismoniy madaniyat va sport tarixi. O‘quv qo‘llanma. 1997.